

فردریک کبیر و نقش او در تبدیل پروس به قدرت بزرگ اروپا

رضا حیدری

دانشجوی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان همدان reza123456688@gmail.com

چکیده:

قرن هجدهم میلادی یکی از مهم‌ترین دوره‌های تحول در ساختار قدرت اروپا به شمار می‌رود. در این دوره، دولت پروس از یک قدرت منطقه‌ای به یکی از بازیگران اصلی نظام بین‌الملل تبدیل شد. نقش فردریک دوم، مشهور به فردریک کبیر، در این تحول بسیار تعیین‌کننده بود. وی با بهره‌گیری از اصلاحات اداری، اقتصادی و نظامی و همچنین اتخاذ سیاست خارجی فعال، توانست جایگاه پروس را در میان قدرت‌های بزرگ اروپایی ارتقا دهد. هدف این پژوهش بررسی نقش فردریک کبیر در فرایند دولت‌سازی و تبدیل پروس به قدرتی بزرگ در اروپا است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می‌دهد که موفقیت پروس در دوران فردریک نتیجه ترکیب کارآمدی نهادی، توسعه ارتش حرفه‌ای، اصلاحات اقتصادی و بهره‌برداری هوشمندانه از فرصت‌های ژئوپلیتیکی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فردریک توانست با تقویت ساختارهای حکومتی و ایجاد ارتشی منظم، زمینه ظهور پروس به عنوان رقیب اصلی اتریش را فراهم کند و در نهایت پایه‌های شکل‌گیری آلمان نوین را پی‌ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها:

فردریک کبیر، پروس، دولت‌سازی، موازنه قدرت، سیاست خارجی

پیشینه پژوهش:

مطالعه درباره فردریک دوم و نقش او در قدرت‌یابی پروس، از موضوعات مهم در تاریخ سیاسی و روابط بین‌الملل اروپا به شمار می‌رود. پژوهشگران مختلف از زوایای گوناگون به بررسی شخصیت، اصلاحات و سیاست‌های وی پرداخته‌اند.

کریستوفر کلارک در کتاب پادشاهی آهنین: ظهور و سقوط پروس، نقش فردریک کبیر را در فرایند دولت‌سازی و تبدیل پروس به یک قدرت بزرگ اروپایی بررسی کرده و معتقد است که موفقیت‌های او نتیجه ترکیب اصلاحات اداری، نظامی و اقتصادی بوده است (کلارک، ۱۳۸۵). همچنین آنتونیا فریزر در کتاب فردریک کبیر ضمن بررسی زندگی سیاسی و شخصی فردریک، تأکید می‌کند که توانایی‌های رهبری و نبوغ نظامی او نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه بین‌المللی پروس داشته است (فریزر، ۱۳۸۰).

از سوی دیگر، تیم بلانینگ در پژوهش خود درباره فردریک کبیر، توجه ویژه‌ای به رابطه میان اصلاحات داخلی و موفقیت‌های سیاست خارجی وی دارد و استدلال می‌کند که توسعه نهادهای حکومتی و ارتش حرفه‌ای، زمینه پیروزی‌های نظامی و گسترش نفوذ پروس را فراهم ساخت (بلانینگ، ۱۳۹۵). همچنین دنیس شوالتر در کتاب فردریک کبیر: یک تاریخ نظامی، ارتش پروس و نوآوری‌های نظامی فردریک را مهم‌ترین عامل تبدیل پروس به قدرت بزرگ اروپا می‌داند. (Showalter, 2012)

در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز هنری کیسینجر در کتاب نظم جهانی به سیاست خارجی واقع‌گرایانه فردریک اشاره کرده و او را از نخستین سیاستمدارانی می‌داند که مفهوم موازنه قدرت را به‌طور مؤثر در سیاست خارجی به کار گرفت (کیسینجر، ۱۳۹۴). با وجود پژوهش‌های متعدد درباره زندگی و جنگ‌های فردریک کبیر، هنوز نیاز به مطالعاتی وجود دارد که نقش هم‌زمان اصلاحات اداری، اقتصادی، نظامی و سیاست خارجی او را در چارچوب نظری دولت‌سازی و قدرت‌یابی دولت‌ها بررسی کند. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می‌کند با رویکردی تحلیلی، نقش فردریک کبیر را در تبدیل پروس به قدرت بزرگ اروپا مورد ارزیابی قرار دهد.

مقدمه:

ظهور قدرت‌های بزرگ همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بوده است. تاریخ اروپا نمونه‌های متعددی از دولت‌هایی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی کوتاهی توانسته‌اند از جایگاهی محدود به قدرتی تأثیرگذار در نظام بین‌الملل تبدیل شوند. پروس یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این پدیده است. این کشور در آغاز قرن هجدهم از نظر جمعیت و منابع اقتصادی در مقایسه با قدرت‌هایی همچون فرانسه، اتریش و روسیه جایگاه برتری نداشت، اما در پایان همان قرن به یکی از بازیگران اصلی سیاست اروپا تبدیل شد.

در این میان، فردریک دوم که بعدها به «فردریک کبیر» شهرت یافت، نقشی تعیین‌کننده در این تحول ایفا کرد. وی در سال ۱۷۴۰ میلادی به قدرت رسید و در طول ۴۶ سال حکومت خود، اصلاحات گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف اجرا نمود. این اصلاحات نه تنها کارآمدی دولت را افزایش داد، بلکه توان نظامی و اقتصادی پروس را نیز به طور چشمگیری تقویت کرد (کلارک، ۱۳۸۵).

اهمیت مطالعه فردریک کبیر تنها به موفقیت‌های نظامی او محدود نمی‌شود. وی نمونه‌ای از حاکمان موسوم به «مستبدان روشن‌اندیش» بود که تلاش می‌کردند ضمن حفظ اقتدار سیاسی، از دستاوردهای فکری عصر روشنگری نیز بهره ببرند. از این رو بررسی حکومت وی می‌تواند به فهم بهتر رابطه میان دولت‌سازی، نوسازی سیاسی و افزایش قدرت ملی کمک کند.

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که فردریک کبیر از طریق چه سازوکارهایی توانست پروس را به یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا تبدیل کند؟ فرضیه اصلی مقاله آن است که ترکیب اصلاحات نهادی، ارتش حرفه‌ای، سیاست خارجی تهاجمی و مدیریت کارآمد منابع، مهم‌ترین عوامل موفقیت فردریک در ارتقای جایگاه بین‌المللی پروس بوده‌اند.

۱. زمینه‌های تاریخی ظهور پروس

۱-۱. وضعیت اروپا در آغاز قرن هجدهم

در آغاز قرن هجدهم، ساختار قدرت در اروپا تحت تأثیر رقابت میان فرانسه، اتریش، بریتانیا و روسیه قرار داشت. نظام وستفالیایی که پس از صلح وستفالن در سال ۱۶۴۸ شکل گرفته بود، بر اصل حاکمیت دولت‌ها استوار بود و رقابت قدرت‌های بزرگ در قالب موازنه قوا دنبال می‌شد (کیسینجر، ۱۳۹۴).

در چنین شرایطی پروس هنوز قدرتی درجه دوم محسوب می‌شد. این کشور از نظر جغرافیایی دارای سرزمین‌های پراکنده بود و با چالش‌های متعددی در زمینه انسجام سیاسی و امنیتی مواجه بود.

۱-۲. میراث فردریک ویلهلم اول

پدر فردریک، فردریک ویلهلم اول، با ایجاد ارتشی منظم و نظام اداری متمرکز، پایه‌های قدرت آینده پروس را بنا نهاد. وی بخش عمده درآمد دولت را صرف توسعه ارتش کرد و فرهنگ انضباط نظامی را در سراسر کشور گسترش داد (فریزر، ۱۳۸۰).

این میراث مهم‌ترین سرمایه فردریک دوم در آغاز حکومتش محسوب می‌شد و زمینه لازم را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌طلبانه او فراهم کرد.

۲. اصلاحات اداری و دولت‌سازی در پروس

یکی از مهم‌ترین عوامل تبدیل پروس به یک قدرت بزرگ اروپایی در دوران فردریک کبیر، اصلاحات اداری و روند دولت‌سازی بود. فردریک به خوبی دریافته بود که موفقیت در عرصه سیاست خارجی و نظامی بدون وجود یک ساختار اداری کارآمد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بخش مهمی از سیاست‌های او به تقویت نهادهای حکومتی و افزایش کارآمدی دستگاه اداری اختصاص یافت.

۲-۱. تمرکز قدرت سیاسی

فردریک دوم پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۱۷۴۰ میلادی تلاش کرد قدرت سیاسی را در مرکز حکومت متمرکز کند. در آن زمان بسیاری از دولت‌های اروپایی هنوز با مشکلات ناشی از پراکندگی قدرت و نفوذ اشراف محلی روبه‌رو بودند، اما فردریک کوشید با محدود کردن استقلال نخبگان محلی و تقویت اقتدار سلطنت، کنترل بیشتری بر امور کشور اعمال کند. او معتقد بود دولت باید دارای مدیریتی واحد و منسجم باشد و تصمیمات سیاسی از مرکز به سراسر کشور منتقل شود (کلارک، ۱۳۸۵). این تمرکز قدرت موجب شد که سیاست‌های حکومتی با سرعت بیشتری اجرا شوند و دولت بتواند منابع مالی و انسانی کشور را در جهت اهداف ملی بسیج کند. از دیدگاه علوم سیاسی، این اقدام را می‌توان بخشی از فرایند «دولت‌سازی مدرن» دانست که در آن اقتدار سیاسی به تدریج از نهادهای محلی به دولت مرکزی منتقل می‌شود.

۲-۲. توسعه بوروکراسی حرفه‌ای

یکی از مهم‌ترین اقدامات فردریک، گسترش نظام بوروکراتیک بود. او تلاش کرد اداره کشور را از شکل سنتی و مبتنی بر روابط شخصی خارج کرده و به یک نظام اداری مبتنی بر تخصص و شایستگی تبدیل کند. کارگزاران دولتی موظف بودند گزارش‌های دقیق و منظم از وضعیت مناطق مختلف ارائه دهند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. فردریک شخصاً بر فعالیت وزارتخانه‌ها نظارت می‌کرد و حجم زیادی از مکاتبات اداری را مطالعه می‌نمود. گفته شده است که او روزانه ساعت‌های طولانی را صرف بررسی امور اداری می‌کرد (فریزر، ۱۳۸۰).

در نتیجه این اصلاحات، دستگاه اداری پروس به یکی از کارآمدترین ساختارهای حکومتی اروپا تبدیل شد. بسیاری از پژوهشگران، بوروکراسی پروس را الگویی برای دولت‌های مدرن اروپایی می‌دانند.

۲-۳. اصل شایسته‌سالاری

فردریک تا حدی اصل شایسته‌سالاری را در انتصاب مقامات دولتی اجرا کرد. اگرچه اشراف همچنان از نفوذ زیادی برخوردار بودند، اما توانایی و کارآمدی افراد نیز در انتخاب آنان اهمیت یافت. او بارها تأکید می‌کرد که مقام‌های دولتی باید خدمتگزار دولت باشند، نه صاحبان امتیازهای شخصی. این نگرش موجب افزایش بهره‌وری دستگاه حکومتی شد و فاصله میان منافع شخصی و منافع عمومی را کاهش داد (کیسینجر، ۱۳۹۴).

۲-۴. دولت به مثابه خدمت عمومی

یکی از مشهورترین دیدگاه‌های فردریک این بود که «پادشاه نخستین خدمتگزار دولت است». این جمله نشان‌دهنده برداشت متفاوت او از مفهوم حکومت بود. برخلاف بسیاری از فرمانروایان مطلقه اروپا که حکومت را ملک شخصی خود می‌دانستند، فردریک معتقد بود دولت نهادی مستقل است و پادشاه باید در خدمت منافع آن قرار گیرد.

این دیدگاه تحت تأثیر اندیشه‌های عصر روشنگری شکل گرفته بود و نقش مهمی در افزایش مشروعیت حکومت او ایفا کرد (آوترام، ۱۳۹۲).

۳. اصلاحات اقتصادی و توسعه کشاورزی

اقتصاد یکی از مهم‌ترین پایه‌های قدرت ملی در اندیشه فردریک کبیر بود. او به خوبی می‌دانست که حفظ ارتش قدرتمند و اجرای سیاست خارجی فعال بدون وجود منابع مالی کافی امکان‌پذیر نیست. از این رو اصلاحات اقتصادی بخش مهمی از برنامه‌های حکومتی او را تشکیل می‌داد.

۳-۱. سیاست اقتصادی مرکانتیلیستی

فردریک از سیاست اقتصادی مرکانتیلیسم حمایت می‌کرد. بر اساس این نظریه، قدرت دولت به میزان ثروت و منابع اقتصادی آن وابسته است. بنابراین دولت باید در فعالیتهای اقتصادی نقش فعالی ایفا کند و از تولید داخلی حمایت نماید.

در دوران حکومت او، تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از صنایع داخلی افزایش یافت و واردات برخی کالاهای خارجی محدود شد. هدف از این اقدامات کاهش وابستگی اقتصادی و تقویت توان تولیدی کشور بود (کلارک، ۱۳۸۵).

۳-۲. توسعه کشاورزی

کشاورزی ستون اصلی اقتصاد پروس محسوب می‌شد. فردریک برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش تولیدات کشاورزی اجرا کرد. او دستور داد زمین‌های بایر و باتلاقی احیا شوند و برای کشت آماده گردند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات او ترویج کشت سیب‌زمینی بود. در ابتدا بسیاری از کشاورزان نسبت به این محصول بی‌اعتماد بودند، اما دولت با تبلیغات گسترده و ارائه مشوق‌های اقتصادی آنان را به کشت آن ترغیب کرد. در نتیجه، سیب‌زمینی به یکی از محصولات اصلی کشاورزی پروس تبدیل شد و نقش مهمی در کاهش قحطی و افزایش امنیت غذایی ایفا کرد (فریزر، ۱۳۸۰).

۳-۳. مهاجرت و افزایش جمعیت

فردریک اعتقاد داشت که افزایش جمعیت موجب تقویت قدرت اقتصادی و نظامی کشور می‌شود. به همین دلیل از مهاجرت گروه‌های مختلف به پروس حمایت کرد.

او مهاجران فرانسوی، آلمانی، هلندی و سایر اقوام اروپایی را به سکونت در مناطق کم‌جمعیت تشویق نمود. این سیاست نه تنها موجب افزایش نیروی کار شد، بلکه انتقال دانش فنی و مهارت‌های جدید را نیز به همراه داشت (بلانینگ، ۲۰۱۶).

۳-۴. توسعه صنایع

فردریک برای کاهش وابستگی به واردات، از صنایع داخلی حمایت کرد. صنایع نساجی، فلزکاری، اسلحه‌سازی و تولید کالاهای مصرفی در این دوره رشد قابل توجهی یافتند.

دولت با اعطای وام، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های فنی به کارآفرینان کمک می‌کرد. این سیاست‌ها زمینه شکل‌گیری اقتصاد نسبتاً خودکفا را فراهم ساخت و منابع مالی لازم برای توسعه نظامی کشور را تأمین نمود.

۳-۵. اصلاح نظام مالیاتی

یکی دیگر از اقدامات مهم فردریک، اصلاح نظام مالیاتی بود. او تلاش کرد درآمدهای دولت را افزایش دهد و در عین حال از اتلاف منابع جلوگیری کند.

بهبود سیستم جمع‌آوری مالیات، نظارت بر هزینه‌های دولتی و مبارزه با فساد مالی موجب شد دولت منابع بیشتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و نظامی در اختیار داشته باشد (کلارک، ۱۳۸۵).

۴. اصلاحات قضایی و مذهبی

اصلاحات قضایی و مذهبی از مهم‌ترین جنبه‌های حکومت فردریک کبیر محسوب می‌شوند. این اصلاحات نشان می‌دهند که او تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی نیز به دنبال ایجاد تغییرات اساسی بود.

۴-۱. اصلاح نظام قضایی

پیش از حکومت فردریک، نظام قضایی پروس با مشکلات متعددی از جمله پیچیدگی قوانین، طولانی بودن روند دادرسی و نفوذ اشراف در محاکم روبه‌رو بود.

فردریک تلاش کرد با اصلاح ساختار قضایی، عدالت را در سراسر کشور گسترش دهد. او معتقد بود قانون باید برای همه شهروندان به طور یکسان اجرا شود و هیچ فردی نباید فراتر از قانون قرار گیرد (فریزر، ۱۳۸۰).

۴-۲. مبارزه با فساد قضایی

فساد اداری و قضایی یکی از چالش‌های جدی بسیاری از دولت‌های اروپایی در قرن هجدهم بود. فردریک با شدت با این پدیده برخورد می‌کرد و قضاات و مقامات متخلف را مجازات می‌نمود.

او بارها تأکید کرده بود که اعتماد مردم به حکومت تنها در صورتی حفظ می‌شود که عدالت به طور بی‌طرفانه اجرا گردد. این سیاست موجب افزایش اعتبار دستگاه قضایی شد.

۴-۳. تدوین و یکسان‌سازی قوانین

یکی از اهداف مهم فردریک، ایجاد نظام حقوقی منسجم بود. در آن زمان مناطق مختلف پروس از قوانین متفاوتی پیروی می‌کردند که اجرای عدالت را دشوار می‌ساخت.

به همین دلیل تلاش‌هایی برای تدوین مجموعه‌ای واحد از قوانین آغاز شد. اگرچه بخش عمده این فرایند پس از مرگ او تکمیل گردید، اما پایه‌های آن در دوران حکومت فردریک شکل گرفت (بلانینگ، ۲۰۱۶:).

۴-۴. سیاست تساهل مذهبی

فردریک به دلیل تأثیرپذیری از اندیشه‌های روشنگری، رویکردی نسبتاً مداراگرانه در قبال مذاهب مختلف داشت. او معتقد بود که اختلافات مذهبی نباید مانع پیشرفت کشور شوند.

وی جمله معروفی دارد که بر اساس آن «هر کس باید به شیوه خود به بهشت برود». این دیدگاه نشان‌دهنده حمایت او از نوعی آزادی مذهبی بود (اوترام، ۱۳۹۲).

۴-۵. جذب اقلیت‌های مذهبی

فردریک از حضور اقلیت‌های مذهبی در کشور استقبال می‌کرد؛ زیرا آنان را عاملی برای رشد اقتصادی و افزایش جمعیت می‌دانست. پروتستان‌ها، کاتولیک‌ها و گروه‌های مذهبی دیگر امکان فعالیت نسبتاً آزادانه داشتند.

این سیاست باعث شد افراد متخصص و سرمایه‌داران بسیاری از سایر کشورهای اروپایی به پروس مهاجرت کنند و در توسعه اقتصادی آن نقش ایفا نمایند.

۴-۶. محدودیت‌های تساهل مذهبی

با وجود سیاست‌های نسبتاً مداراگرانه، آزادی مذهبی در دوران فردریک مطلق نبود. دولت همچنان کنترل قابل توجهی بر نهادهای مذهبی اعمال می‌کرد و هرگونه فعالیتی که تهدیدی برای نظم سیاسی محسوب می‌شد با محدودیت مواجه می‌گردید.

بنابراین می‌توان گفت که تساهل مذهبی فردریک بیشتر جنبه عملی و سیاسی داشت تا اینکه مبتنی بر اعتقاد کامل به آزادی‌های مدنی باشد.

۵. ارتش پروس و تحول نظامی در دوران فردریک کبیر

یکی از بنیادی‌ترین عوامل تبدیل پروس به قدرت بزرگ اروپا در قرن هجدهم، شکل‌گیری و توسعه ارتش منظم و کارآمد بود. اگرچه پایه‌های این ارتش در دوران فردریک ویلهلم اول گذاشته شد، اما در دوران فردریک کبیر به اوج کارآمدی و انسجام رسید. فردریک دوم ارتش را نه تنها ابزار دفاعی، بلکه ستون اصلی قدرت دولت می‌دانست و آن را محور سیاست داخلی و خارجی خود قرار داد (کلارک، ۱۳۸۵).

۵-۱. ارتش به‌عنوان ستون دولت

در اندیشه فردریک، دولت بدون ارتش قوی معنا نداشت. او باور داشت که بقا و استقلال پروس در نظام بین‌الملل اروپا تنها از طریق قدرت نظامی تضمین می‌شود. به همین دلیل بخش عمده بودجه دولت صرف ارتش می‌شد و جامعه نیز بر اساس نیازهای نظامی سازمان‌دهی شده بود.

ارتش پروس در این دوره به یکی از منظم‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین ارتش‌های اروپا تبدیل شد. نظم آهنین، آموزش مداوم و انضباط شدید از ویژگی‌های اصلی آن بود (فریزر، ۱۳۸۰).

۵-۲. نظام آموزش و انضباط نظامی

فردریک توجه ویژه‌ای به آموزش سربازان داشت. تمرین‌های نظامی روزانه، آموزش تاکتیک‌های پیشرفته و استفاده از فرماندهان حرفه‌ای باعث شد ارتش پروس از نظر سرعت و واکنش و هماهنگی در سطح بسیار بالایی قرار گیرد.

انضباط نظامی در ارتش پروس به حدی شدید بود که کوچک‌ترین تخطی از مقررات با مجازات روبه‌رو می‌شد. این سخت‌گیری اگرچه گاه مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اما در میدان نبرد مزیت بزرگی برای پروس ایجاد می‌کرد (بلانینگ، ۲۰۱۶).

۵-۳. نوآوری‌های تاکتیکی

فردریک کبیر در عرصه نظامی تنها به انضباط بسنده نکرد، بلکه نوآوری‌های مهمی در تاکتیک‌های جنگی ایجاد کرد. او از آرایش‌های انعطاف‌پذیر نظامی استفاده می‌کرد و تلاش داشت نیروهای دشمن را با سرعت و تمرکز بالا شکست دهد.

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های او استفاده از «مانورهای سریع جناحی» بود که امکان غافلگیری دشمن را فراهم می‌کرد. این روش بعدها در بسیاری از ارتش‌های اروپایی مورد تقلید قرار گرفت.

۴-۵. رابطه ارتش و دولت

در پروس، مرز میان ارتش و دولت بسیار کم‌رنگ بود. بسیاری از مقامات دولتی سابقه نظامی داشتند و ساختار اداری کشور نیز تحت تأثیر فرهنگ نظامی قرار گرفته بود. این وضعیت موجب شکل‌گیری نوعی «دولت نظامی‌گرا» شد که در آن کارآمدی و اطاعت اهمیت بالایی داشت (کیسینجر، ۱۳۹۴).

۶. جنگ‌های سیلزی و آغاز قدرت‌گیری پروس

جنگ‌های سیلزی نقطه آغاز ظهور پروس به‌عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی بودند. این جنگ‌ها میان پروس و امپراتوری اتریش بر سر کنترل منطقه صنعتی و استراتژیک سیلزی رخ دادند.

۱-۶. زمینه‌های جنگ

مرگ کارل ششم و آغاز بحران جانشینی در اتریش، فرصت مناسبی برای فردریک فراهم کرد. او با استفاده از ضعف موقت اتریش، در سال ۱۷۴۰ به سیلزی حمله کرد. این اقدام آغازگر جنگ اول سیلزی بود (کلارک، ۱۳۸۵). سیلزی منطقه‌ای بسیار مهم از نظر اقتصادی، صنعتی و جمعیتی بود و تصاحب آن می‌توانست توازن قدرت در اروپا را تغییر دهد.

۲-۶. جنگ اول سیلزی (۱۷۴۰-۱۷۴۲)

در جنگ اول سیلزی، ارتش پروس موفق شد نیروهای اتریشی را شکست دهد. نبردهای مهمی مانند مولویتز نشان داد که ارتش پروس از نظر نظم و کارآمدی برتری قابل توجهی دارد. در نهایت، با امضای پیمان صلح، بخش عمده سیلزی به پروس واگذار شد. این پیروزی جایگاه فردریک را در اروپا تثبیت کرد و او را به عنوان یک فرمانده نظامی برجسته معرفی نمود (فریزر، ۱۳۸۰).

۳-۶. جنگ دوم سیلزی (۱۷۴۴-۱۷۴۵)

چند سال بعد، اتریش تلاش کرد سیلزی را بازپس گیرد و جنگ دوم سیلزی آغاز شد. فردریک بار دیگر با استفاده از تاکتیک‌های سریع و حملات غافلگیرانه توانست پیروز شود. نبرد هوهن‌فریدبرگ یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های او بود که توان نظامی پروس را به نمایش گذاشت. در نهایت، اتریش مجبور شد مالکیت پروس بر سیلزی را به رسمیت بشناسد.

۴-۶. پیامدهای جنگ‌های سیلزی

پیروزی در جنگ‌های سیلزی چند پیامد مهم داشت:

- ارتقای جایگاه پروس به عنوان قدرت بزرگ اروپا
- افزایش رقابت شدید میان پروس و اتریش
- تقویت اعتبار نظامی فردریک کبیر
- افزایش منابع اقتصادی پروس از طریق سیلزی

این جنگ‌ها آغازگر دوره‌ای بودند که در آن پروس به یکی از بازیگران اصلی سیاست اروپا تبدیل شد (بلانینگ، ۲۰۱۶).

۷. جنگ هفت‌ساله و تثبیت جایگاه جهانی پروس

جنگ هفت‌ساله (۱۷۵۶-۱۷۶۳) یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ‌های قرن هجدهم بود که تقریباً تمام قدرت‌های بزرگ اروپا در آن درگیر شدند. این جنگ را برخی مورخان «نخستین جنگ جهانی واقعی» می‌دانند.

۱-۷. شکل‌گیری ائتلاف‌ها

در این جنگ، ائتلافی قدرتمند علیه پروس شکل گرفت که شامل اتریش، فرانسه، روسیه و چند دولت دیگر بود. در مقابل، پروس تنها با حمایت بریتانیا روبه‌رو بود. این وضعیت، فردریک را در شرایطی بسیار دشوار قرار داد (کیسینجر، ۱۳۹۴).

۲-۷. استراتژی فردریک در جنگ

فردریک برای مقابله با دشمنان متعدد، از استراتژی «جنگ تهاجمی سریع» استفاده کرد. او تلاش می‌کرد پیش از آنکه دشمنان بتوانند هماهنگ شوند، به آنها حمله کند.

این استراتژی اگرچه بسیار پرریسک بود، اما در چندین نبرد مهم موفقیت‌آمیز عمل کرد.

۳-۷. نبردهای مهم جنگ

نبرد راسباخ ۱۷۵۷

در این نبرد، ارتش پروس موفق شد نیروهای فرانسوی را به شکلی قاطع شکست دهد. این پیروزی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظامی فردریک محسوب می‌شود.

نبرد لوئتن ۱۷۵۷

در این نبرد نیز فردریک توانست ارتش اتریش را شکست دهد و کنترل میدان را در دست بگیرد.

۴-۷. بحران‌های جنگ

با وجود پیروزی‌های اولیه، پروس در ادامه جنگ با بحران‌های جدی مواجه شد. حمله روسیه و اشغال برلین تهدیدی جدی برای بقای دولت بود. در این دوره، فردریک چندین بار تا مرز شکست کامل پیش رفت (فریزر، ۱۳۸۰).

۵-۷. معجزه خانه براندنبورگ

پس از مرگ ناگهانی الیزابت روسیه و تغییر سیاست روسیه، این کشور از جنگ خارج شد. این تحول که به «معجزه خانه براندنبورگ» معروف است، موجب نجات پروس از شکست شد.

۶-۷. پایان جنگ و پیامدها

جنگ هفت‌ساله با پیمان صلح ۱۷۶۳ پایان یافت. اگرچه پروس خسارات زیادی متحمل شد، اما توانست سیلزی را حفظ کند و جایگاه خود را به عنوان قدرت بزرگ اروپا تثبیت نماید.

پیامدهای اصلی جنگ عبارت بودند از:

- تثبیت جایگاه پروس در نظام موازنه قدرت اروپا
- افزایش شهرت نظامی فردریک کبیر
- تضعیف اتریش در رقابت با پروس
- آغاز مسیر رقابت آلمان و اتریش در قرون بعد

جمع‌بندی این بخش

ارتش منظم، اصلاحات نظامی و پیروزی در جنگ‌های سیلزی و جنگ هفت‌ساله، سه عامل اصلی تبدیل پروس به قدرت بزرگ اروپا بودند. فردریک کبیر با ترکیب رهبری نظامی هوشمند و ساختار اداری کارآمد، توانست موقعیت ژئوپلیتیکی پروس را به شکل بنیادین تغییر دهد و آن را در مرکز سیاست اروپا قرار دهد.

۸. سیاست خارجی و موازنه قدرت در دوران فردریک کبیر

سیاست خارجی فردریک کبیر در چارچوب نظام موازنه قدرت اروپا در قرن هجدهم قابل تحلیل است. نظام بین‌الملل اروپا پس از صلح وستفالن بر پایه رقابت دولت‌های مستقل و جلوگیری از سلطه یک قدرت واحد شکل گرفته بود (کیسینجر، ۱۳۹۴). فردریک دوم با درک دقیق این ساختار، سیاست خارجی خود را بر اساس واقع‌گرایی سیاسی و منافع ملی تنظیم کرد.

۱-۸. واقع‌گرایی سیاسی در سیاست خارجی

فردریک از جمله حاکمانی بود که سیاست خارجی را نه بر اساس اخلاق یا ایدئولوژی، بلکه بر مبنای «مصلحت دولت» تعریف می‌کرد. او معتقد بود که بقای دولت در نظام آنارشیک بین‌الملل تنها از طریق قدرت نظامی و انعطاف‌پذیری دیپلماتیک ممکن است (کلارک، ۱۳۸۵). از این رو، اتحادها برای او ماهیت موقت داشتند و در صورت تغییر شرایط قابل بازنگری بودند.

۲-۸. سیاست ائتلاف‌های متغیر

یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی فردریک، استفاده از ائتلاف‌های موقت و تغییر سریع جهت‌گیری‌های دیپلماتیک بود. او گاه با فرانسه و روسیه همکاری می‌کرد و در مواقع دیگر علیه همان قدرت‌ها وارد جنگ می‌شد. این سیاست انعطاف‌پذیر به او اجازه می‌داد در شرایط بحرانی از انزوای کامل سیاسی جلوگیری کند.

۳-۸. تقسیم لهستان

یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست خارجی فردریک، مشارکت در نخستین تقسیم لهستان (۱۷۷۲) بود. او با بهره‌گیری از ضعف داخلی لهستان و رقابت میان روسیه و اتریش، بخشی از سرزمین‌های شرقی را به پروس الحاق کرد. این اقدام نه تنها موقعیت ژئوپلیتیکی پروس را تقویت کرد، بلکه دسترسی آن به منابع اقتصادی جدید را نیز فراهم ساخت (فریزر، ۱۳۸۰).

۴-۸. رقابت با اتریش

رقابت ساختاری میان پروس و اتریش یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی فردریک بود. این رقابت پس از جنگ‌های سیلزی به یک تضاد پایدار ژئوپلیتیکی تبدیل شد. فردریک تلاش می‌کرد با تضعیف نفوذ اتریش در آلمان، جایگاه پروس را در میان دولت‌های آلمانی‌زبان تقویت کند.

۵-۸. جایگاه بریتانیا

بریتانیا تنها متحد پایدار پروس در دوران جنگ هفت‌ساله بود. این اتحاد بیشتر بر اساس منافع مشترک در مهار قدرت فرانسه شکل گرفت تا پیوندهای ایدئولوژیک یا فرهنگی. فردریک از حمایت مالی بریتانیا برای ادامه جنگ‌های طولانی بهره برد (کیسینجر، ۱۳۹۴).

۹. فردریک کبیر و عصر روشنگری

فردریک دوم یکی از پادشاهانی بود که به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های عصر روشنگری قرار داشت. قرن هجدهم در اروپا دوره شکوفایی عقل‌گرایی، علم‌گرایی و نقد سنت‌های سیاسی و مذهبی بود. فردریک تلاش کرد میان اقتدار سلطنتی و برخی اصول روشنگری نوعی همزیستی ایجاد کند.

۹-۱. ارتباط با فلاسفه روشنگری

فردریک با بسیاری از متفکران برجسته عصر خود در ارتباط بود، از جمله ولتر. این ارتباطات نشان‌دهنده علاقه او به مباحث فلسفی، ادبی و سیاسی بود. مکاتبات میان فردریک و ولتر بیانگر نوعی احترام متقابل میان قدرت سیاسی و اندیشه فلسفی است (آوترام، ۱۳۹۲).

۹-۲. عقل‌گرایی در حکومت

فردریک معتقد بود حکومت باید بر پایه عقل و کارآمدی اداره شود، نه صرفاً سنت یا مذهب. از این رو تلاش کرد برخی اصلاحات اداری، قضایی و اقتصادی را بر مبنای اصول عقلانی اجرا کند. این نگرش باعث شد پروس در مقایسه با بسیاری از دولت‌های هم‌عصر خود ساختار منظم‌تری پیدا کند (کلارک، ۱۳۸۵).

۹-۳. محدودیت‌های روشنگری در عمل

با وجود گرایش‌های فکری روشنگرانه، فردریک هیچ‌گاه به دموکراسی یا مشارکت سیاسی گسترده تن نداد. او همچنان قدرت را به صورت متمرکز در دست داشت و اصلاحات را از بالا به پایین اجرا می‌کرد. بنابراین، حکومت او ترکیبی از نوگرایی فکری و اقتدار سیاسی بود.

۱۰. استبداد منور (مستبد روشن‌اندیش)

حکومت فردریک کبیر نمونه کلاسیک مفهوم «استبداد منور» یا «استبداد روشن‌اندیش» در علوم سیاسی است. این مفهوم به حکومت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها پادشاهان مطلقه، تحت تأثیر اندیشه‌های روشنگری، اقدام به اصلاحات عقلانی در ساختار دولت می‌کنند، بدون آنکه از قدرت مطلق خود صرف‌نظر کنند.

۱۰-۱. تعریف و ویژگی‌ها

استبداد منور دارای سه ویژگی اصلی است:

۱. تمرکز قدرت در دست حاکم

۲. اجرای اصلاحات اداری و اقتصادی

۳. استفاده محدود از اندیشه‌های روشنگری

فردریک کبیر هر سه ویژگی را در حکومت خود نشان داد. او همزمان که قدرت مطلق داشت، اصلاحات گسترده‌ای در نظام اداری، قضایی و اقتصادی انجام داد (فریزر، ۱۳۸۰).

۲-۱۰. رابطه قدرت و اصلاحات

در اندیشه فردریک، اصلاحات نه برای محدود کردن قدرت سلطنت، بلکه برای تقویت کارآمدی دولت انجام می‌شد. به عبارت دیگر، هدف او از اصلاحات، افزایش توان دولت در اداره جامعه و رقابت در نظام بین‌الملل بود، نه دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی.

۳-۱۰. دولت به عنوان ابزار عقلانی

فردریک دولت را یک ابزار عقلانی برای تأمین نظم، امنیت و رفاه نسبی می‌دانست. او معتقد بود که حاکم باید با استفاده از دانش، تجربه و برنامه‌ریزی، جامعه را هدایت کند. این نگاه یکی از ویژگی‌های اصلی اندیشه سیاسی قرن هجدهم بود (کیسینجر، ۱۳۹۴).

۴-۱۰. نقد استبداد منور

با وجود دستاوردهای قابل توجه، استبداد منور فردریک با انتقادهایی نیز روبه‌رو است. مهم‌ترین نقد این است که اصلاحات از بالا و بدون مشارکت مردم انجام می‌شد و بنابراین وابسته به اراده فرد حاکم بود. این مسئله باعث شد بسیاری از اصلاحات پس از مرگ او دچار تغییر یا توقف شوند.

جمع‌بندی این بخش:

سیاست خارجی واقع‌گرایانه، تعامل با اندیشه‌های روشنگری و اجرای مدل استبداد منور، سه محور اصلی در تحلیل نقش فردریک کبیر در علوم سیاسی هستند. این سه عنصر نشان می‌دهند که قدرت پروس نه تنها بر پایه نظامی‌گری، بلکه بر اساس ترکیبی از عقلانیت سیاسی، اصلاحات اداری و استفاده هوشمندانه از شرایط بین‌المللی شکل گرفت.

نتیجه‌گیری:

بررسی تاریخی و تحلیل سیاسی دوران حکومت فردریک دوم، مشهور به فردریک کبیر، نشان می‌دهد که تبدیل پروس به یک قدرت بزرگ اروپایی در قرن هجدهم نتیجه یک فرایند چندبعدی و پیچیده بوده است که در آن عوامل نظامی، اداری، اقتصادی و دیپلماتیک به‌طور هم‌زمان نقش داشته‌اند. در واقع، موفقیت پروس را نمی‌توان صرفاً به پیروزی‌های نظامی یا شخصیت فردریک محدود کرد، بلکه باید آن را حاصل شکل‌گیری یک دولت منسجم و کارآمد دانست که توانست در چارچوب نظام موازنه قدرت اروپا جایگاه خود را تثبیت کند (کلارک، ۱۳۸۵).

نخستین یافته مهم این پژوهش آن است که اصلاحات اداری فردریک کبیر نقش بنیادینی در شکل‌گیری دولت مدرن پروس داشت. تمرکز قدرت سیاسی، توسعه بوروکراسی حرفه‌ای و اجرای نسبی اصل شایسته‌سالاری موجب شد که دولت پروس از یک ساختار پراکنده به یک نظام اداری منسجم و کارآمد تبدیل شود. این تحول اداری، ظرفیت دولت را برای بسیج منابع انسانی و مالی افزایش داد و زمینه لازم برای اجرای سیاست‌های نظامی و خارجی را فراهم ساخت. از منظر علوم سیاسی، این

روند را می‌توان نمونه‌ای از «دولت‌سازی از بالا» دانست که در آن اقتدار مرکزی نقش محوری در نوسازی ساختار سیاسی ایفا می‌کند (کیسینجر، ۱۳۹۴).

دومین نتیجه مهم، نقش تعیین‌کننده ارتش پروس در ارتقای جایگاه بین‌المللی این کشور است. ارتش منظم، آموزش‌دیده و مبتنی بر انضباط سخت‌گیرانه، ابزار اصلی فردریک در پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه بود. جنگ‌های سیلزی و جنگ هفت‌ساله نشان دادند که توان نظامی پروس نه تنها برای دفاع از موجودیت کشور، بلکه برای تغییر توازن قدرت در اروپا نیز کافی است. در این چارچوب، ارتش پروس را می‌توان نه صرفاً یک نهاد نظامی، بلکه یک نهاد سیاسی-اجتماعی دانست که در شکل‌دهی به هویت دولت پروس نقش اساسی داشت (فریزر، ۱۳۸۰).

سومین یافته این پژوهش به نقش اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه کشاورزی بازمی‌گردد. فردریک با اتخاذ سیاست‌های مرکانتیلیستی، حمایت از تولید داخلی، توسعه کشاورزی و جذب مهاجران، توانست پایه‌های اقتصادی دولت را تقویت کند. این اصلاحات نه تنها موجب افزایش درآمدهای دولتی شد، بلکه ثبات اجتماعی و امنیت غذایی را نیز بهبود بخشید. در نتیجه، دولت پروس توانست منابع لازم برای حفظ ارتش بزرگ و اجرای سیاست خارجی فعال را تأمین کند. از این منظر، اقتصاد در دوران فردریک به عنوان پشتوانه اصلی قدرت نظامی عمل کرد.

چهارمین نتیجه مهم، نقش سیاست خارجی واقع‌گرایانه فردریک در تثبیت موقعیت پروس در نظام بین‌الملل است. فردریک با بهره‌گیری از اصل موازنه قدرت، توانست از رقابت میان قدرت‌های بزرگ مانند اتریش، فرانسه و روسیه استفاده کند و موقعیت ژئوپلیتیکی پروس را بهبود بخشد. مشارکت در جنگ‌های سیلزی و جنگ هفت‌ساله، اگرچه هزینه‌های سنگینی به همراه داشت، اما در نهایت موجب تثبیت جایگاه پروس به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی شد. همچنین مشارکت در تقسیم لهستان نشان داد که فردریک در عرصه دیپلماسی نیز رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کرده است (کلارک، ۱۳۸۵).

پنجمین نتیجه این پژوهش به رابطه فردریک با اندیشه‌های عصر روشنگری مربوط می‌شود. فردریک کبیر نمونه‌ای بارز از حاکمان موسوم به «مستبدان منور» است که تلاش کردند میان اقتدار مطلق سیاسی و برخی اصول عقل‌گرایانه روشنگری تعادل برقرار کنند. او با حمایت از اصلاحات اداری و قضایی، تساهل مذهبی نسبی و ارتباط با متفکرانی چون ولتر، نشان داد که حکومت مطلقه لزوماً با نوگرایی فکری در تضاد کامل نیست. با این حال، محدودیت‌های ساختاری حکومت او مانع از تحقق کامل اصول آزادی سیاسی و مشارکت مردمی شد. بنابراین، می‌توان گفت که اصلاحات فردریک بیشتر ماهیت ابزاری داشت تا دموکراتیک.

در جمع‌بندی کلی، می‌توان نتیجه گرفت که فردریک کبیر با ترکیب سه عنصر کلیدی «دولت‌سازی اداری»، «نظامی‌سازی ساختار سیاسی» و «سیاست خارجی واقع‌گرایانه» توانست پروس را از یک دولت متوسط اروپایی به یکی از قدرت‌های اصلی نظام بین‌الملل تبدیل کند. این تحول نه تنها در زمان خود اهمیت داشت، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری امپراتوری آلمان در قرن نوزدهم نیز شد. به عبارت دیگر، میراث فردریک کبیر را می‌توان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی دولت مدرن آلمان و تغییر توازن قدرت در اروپا ارزیابی کرد.

در نهایت، مطالعه این دوره نشان می‌دهد که قدرت در نظام بین‌الملل تنها از طریق توان نظامی به دست نمی‌آید، بلکه ترکیبی از کارآمدی نهادی، انسجام سیاسی، توسعه اقتصادی و مهارت دیپلماتیک است. فردریک کبیر توانست این عناصر را به شکلی نسبی در دولت پروس تلفیق کند و به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اندیشه سیاسی و روابط بین‌الملل به دست آورده است.

منابع:

- ۱- آوترام، دوریندا، (۱۳۹۲)، عصر روشنگری، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز.
- ۲- بلانینگ، تیم، (۱۳۹۵)، فردریک کبیر، ترجمه: محمدعلی موحد، تهران، نشر نی.
- ۳- فریزر، آنتونیا، (۱۳۸۰)، فردریک کبیر، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز.
- ۴- کیسینجر، هنری، (۱۳۹۴)، نظم جهانی، ترجمه: فریدون مجلسی، تهران: نشر نو.
- ۵- کلارک، کریستوفر، (۱۳۸۵)، پادشاهی آهنین: ظهور و سقوط پروس، ترجمه: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.

منابع انگلیسی:

- 1- Anderson, M. S. (2000). *The War of the Austrian Succession 1740–1748*. London: Longman.
- 2- Blanning, T. C. W. (2016). *Frederick the Great: King of Prussia*. New York: Random House.
- 3- Clark, C. (2006). *Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia 1600–1947*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- 4- Craig, G. A. (1978). *Germany 1866–1945*. Oxford: Oxford University Press.
- 5 - Fraser, A. (2001). *Frederick the Great*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- 6-MacDonogh, G. (2001). *Frederick the Great: A Life in Deed and Letters*. New York: St. Martin's Press.
- 7 - Outram, D. (2013). *The Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 8- Showalter, d. (2012). *Frederick the Great : a military history*. London: frontli